
Olivier Callot. *Catalogue des monnaies du musée de Sharjah (Émirats arabes unis). Essai sur les monnayages arabes préislamiques de la péninsule d'Oman/ Essay on the Pre-Islamic Arabian Coinage of the Oman Peninsula*

Frédérique Duyrat

Citer ce document / Cite this document :

Duyrat Frédérique. Olivier Callot. *Catalogue des monnaies du musée de Sharjah (Émirats arabes unis). Essai sur les monnayages arabes préislamiques de la péninsule d'Oman/ Essay on the Pre-Islamic Arabian Coinage of the Oman Peninsula*. In: Syria. Tome 82, 2005. pp. 379-380;

https://www.persee.fr/doc/syria_0039-7946_2005_num_82_1_8700_t17_0379_0000_1

Fichier pdf généré le 30/11/2019

Olivier CALLOT, *Catalogue des monnaies du musée de Sharjah (Émirats arabes unis). Essai sur les monnayages arabes préislamiques de la péninsule d'Oman/Essay on the Pre-Islamic Arabian Coinage of the Oman Peninsula, Mission archéologique française de Sharjah, Collection de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée 30, Série archéologique 15, MOM, Lyon, 2004, un volume de 25 cm, 163 p., 11 pl. photo. - ISBN 2-903264-23-6.*

Le *Catalogue des monnaies du Musée de Sharjah* publié par O. Callot est un ouvrage d'un format modeste dont la portée dépasse le simple catalogue de collection : c'est un essai sur le monnayage antique de la péninsule d'Oman qui vient utilement compléter les travaux existants. L'ouvrage est construit en trois parties : une introduction et sa traduction en anglais (p. 13-21), le catalogue (p. 23-84), un « essai de classement des monnayages de la péninsule d'Oman » également traduit en anglais (p. 85-148). Il s'achève sur une utile bibliographie et des planches de presque tous les exemplaires de la collection. Le catalogue distingue les monnaies préislamiques d'Arabie orientale classées par dénominations (47 tétradrachmes, 21 drachmes, 27 oboles et une imitation de tétradrachme athénien) des 26 monnaies étrangères. Aucune monnaie étrangère n'a été trouvée en fouille, mais leur circulation dans la péninsule d'Oman est plausible.

Les monnaies préislamiques d'Arabie orientale sont des imitations des émissions aux types d'Alexandre ; elles ont été frappées de la deuxième moitié du III^e s. avant notre ère jusqu'à la fin du II^e s. de notre ère. Au revers, la traditionnelle image de Zeus trônant un aigle dans la main droite est remplacée par le dieu Shamash imberbe figuré dans la même posture, auquel sont adjoints des légendes en différents alphabets et des détails nouveaux (rhyton à la place de l'aigle, etc.). Trois dénominations sont connues, conventionnellement distinguées en tétradrachmes (14-16 g), drachmes (ca. 4 g) et oboles (< 1 g). Ces imitations sont caractérisées par la dégradation des types qui rend parfois certains détails incompréhensibles. Certains détails, comme l'inscription au nom d'Abi'el, le palmier et le trident finissent par former « un type immobilisé » (p. 95) dont la lisibilité ou le réalisme n'ont plus vraiment d'importance. De même, le métal utilisé est très variable : bon argent, argent affaibli, bronze avec argenture, billon, bronze, ces deux derniers alliages prédominant. La médiocrité du style rend les regroupements parfois fort difficiles et le catalogue de D. T. Potts, *The Pre-Islamic Coinage of Eastern Arabia*, Copenhague, 1991 (*Supplement* en 1994), malgré son indéniable utilité, est critiqué à plusieurs reprises par O. Callot notamment parce qu'il multiplie inutilement les groupes en se fondant sur le style, séparant parfois des monnaies issues du même coin (p. 45). Le catalogue de la collection de Sharjah propose ainsi plusieurs révisions des classements de D. T. Potts (p. 31, p. 35-44, etc.). Les critères de regroupement privilégiés par O. Callot (p. 33) sont les

marques que portent les monnaies (« trident », lettres, etc.) et les liaisons de coins. Cette méthode aboutit à la formation d'ensembles qui réservent des surprises au lecteur non averti : le groupe I des drachmes (n° 48-51) contient de belles imitations des alexandres originaux jusqu'à des exemplaires très abâtardis, mais tous portent la lettre *aleph*, la légende Abi'el et Shamash les jambes parallèles. Ces principes de classement ne sont cependant pas toujours respectés puisque certains groupes rassemblent des exemplaires sans rapport entre eux ; c'est le cas du groupe VII des oboles où sont reléguées des monnaies inclassables.

Le catalogue, très détaillé, est en lui-même source de nombreuses informations, parfois dispersées cependant. Ainsi, certains exemplaires (tétradrachmes p. 31, 35 ; drachmes p. 50) comportent au droit un curieux point en relief que l'auteur qualifie de point de centrage ou de verrue du type que l'on trouve sur certaines monnaies arsacides (p. 35). Le même détail apparaîtrait-il au revers de certains tétradrachmes des groupes XI et XII (p. 39-40), ou bien est-ce le nombril de Shamash ? En principe, les monnaies d'argent ne comportent jamais de point de centrage. C'est une dépression centrale qui apparaît surtout sur certains bronzes lagides et dont l'intérêt technique n'est pas clair. Le point en relief des monnaies de Sharjah en paraît assez éloigné et une autre interprétation devrait pouvoir être trouvée.

O. Callot a porté un intérêt tout particulier aux lieux de découverte probables de ces monnaies, qui sont indiqués chaque fois que c'est possible. Elles proviennent massivement de la péninsule d'Oman, à de rares exceptions près (le n° 45 vient du Pakistan). L'auteur attribue donc 80 de ces monnaies aux ateliers de la péninsule d'Oman, principalement Mleiha, et 15 exemplaires seulement aux ateliers du nord-est de l'Arabie. En l'absence de tableau de référence et d'index, ces informations sont à rechercher dans le catalogue. En tenant compte de la chronologie archéologique du site de Mleiha proposée par M. Mouton, O. Callot classe la production en trois grandes périodes. Les séries anciennes (milieu III^e-milieu II^e s. av. J.-C.) viennent toutes de Mleiha, le site d'ed-Dour n'étant pas encore occupé à cette époque. Elles circulent peu, bien que cette époque soit aussi celle où apparaissent les imitations d'alexandres du nord du Golfe. Les séries moyennes (milieu II^e-I^{er} s. av. J.-C.) portent toujours le nom d'Abi'el au revers ; il pourrait s'agir d'un autre dynaste que celui des séries anciennes, peut-être issu de la même famille (p. 91-93). Ces émissions circulent

loin (trésors de Bahrein et Suse) tandis qu'apparaissent les premières monnaies étrangères dans la péninsule d'Oman. Enfin, les séries récentes (I^{er}-II^e s. ap. J.-C.), caractérisées par un symbole ressemblant à un trident, sont de loin les plus abondantes (67 exemplaires sur 80 attribués à la péninsule) et se subdivisent en quatre sous-groupes. C'est aussi de cette période que date la quasi-totalité des monnaies étrangères. Le site d'ed-Dour se développe alors et Mleiha livre un abondant matériel d'importation. Les témoignages des monnaies et des fouilles sont concordants, l'ensemble du Golfe connaissant alors un essor commercial certain.

Le croisement des informations livrées par les fouilles archéologiques et les monnaies est l'un des principaux apports de l'essai de O. Callot. Certaines interprétations des monnaies appellent cependant des commentaires. Ainsi le faible volume des séries anciennes conduit à la conclusion qu'il s'agit peut-être d'un « numéraire de prestige, frappé pour affirmer l'indépendance et la puissance des souverains locaux, beaucoup plus qu'un numéraire destiné au commerce international » (p. 89). Cette interprétation revient p. 94 pour les séries moyennes. Une frappe qui comporte trois dénominations et que l'on retrouve dans les fouilles et les trésors est clairement destinée à servir de moyen d'échange et il faut absolument renoncer à imaginer que des émissions de cette nature puissent être motivées uniquement par des intentions politiques. P. 109, l'auteur suggère une autre possibilité : ces séries auraient été frappées pour payer des mercenaires, comme il était courant dans les royaumes hellénistiques. La modestie des émissions rend cette hypothèse douteuse. Une possibilité n'est pas évoquée, celle d'une taxation des échanges par l'autorité locale. Elle justifierait les différentes dénominations, l'indifférence à la dégradation du style et de l'aloï, la circulation et surtout la disparition de ces frappes avec le déplacement des circuits commerciaux à la fin du II^e s. et au début du III^e s. de notre ère (p. 114-116). Dans le même esprit, le début des imitations d'alexandres dans l'ensemble du Golfe à la fin du III^e s. avant notre ère est certainement plus imputable à la disparition progressive des alexandres originaux qui circulent alors depuis plus d'un siècle qu'à l'affaiblissement des Séleucides (idée répétée p. 16, 89, 108-109). Enfin, le monogramme qui caractérise le groupe XIII des tétradrachmes et le groupe V des drachmes est aussi connu sur un tesson de jarre et une plaque de plomb (p. 43-44). O. Callot considère ces attestations comme trop rares pour que le monogramme soit le symbole de la ville ou d'un souverain et suggère qu'il pourrait s'agir d'une fantaisie de graveur utilisant

un monogramme comme élément décoratif (p. 107). Cette hypothèse serait renforcée par les variantes (hastes supplémentaires à droite ou à gauche) répertoriées sur les exemplaires de Sharjah (p. 114). Le catalogue des monnayages au nom d'Alexandre publié par M. J. Price en 1991 livre de nombreux exemples de monogrammes connus par plusieurs variantes dans le même atelier. Même lorsqu'il s'agit d'imitations, la monnaie est un moyen d'échange. La dégradation du style et l'immobilisation des types ne doivent pas conduire à imaginer que les graveurs étaient laissés libres de suivre leur inspiration. Les excellents critères de classement choisis par O. Callot sont la démonstration même que types, légendes et marques d'ateliers ne sont pas laissés au hasard, les adaptations répondant à des intentions précises : Abi'el à la place d'*Alexandrou*, Shamash dans la posture de Zeus, le palmier là où de nombreux ateliers mettent leur symbole distinctif ou un monogramme, etc. Le fait que ce monogramme se trouve ailleurs que sur des monnaies renforce son caractère officiel et l'absence d'éléments d'interprétation ne doit pas conduire à des conclusions trop hâtives.

Il faut regretter l'absence d'index qui aurait permis de retrouver facilement les nombreuses informations dispersées dans le catalogue. Une carte de la péninsule d'Oman et du Golfe aurait permis au lecteur peu familier de cette région et de ce matériel de mieux suivre l'auteur lorsqu'il insère, à juste titre, ces séries monétaires dans le contexte historique et économique régional. Malgré ces quelques critiques, le *Catalogue des monnaies du Musée de Sharjah* apporte des éclaircissements très utiles dans le maquis des imitations d'alexandres frappées dans la péninsule Arabique. Les classements sont fondés sur des critères objectifs et les regroupements sont argumentés avec prudence. O. Callot, en croisant les sources archéologiques et monétaires, éclaire l'histoire antique de la péninsule d'Oman. De façon générale, il reste beaucoup à écrire sur les imitations d'alexandres, et pas seulement celles produites en Arabie. De même, il n'existe pas d'étude générale des monnaies coupées (le tétradrachme n° 3 a été réduit au poids d'une drachme) malgré l'intérêt de ces « fractions » fabriquées artisanalement. Les monnaies coulées sont aussi relativement mal connues et la découverte de moules à monnaies dans les fouilles de Mleiha est du plus haut intérêt. C'est aussi l'une des qualités de ce catalogue ambitieux que de pointer les domaines encore nombreux de la numismatique qu'il faudrait développer.